

HAQIM TERMIZIY VA ABU LAYS SAMARQANDIY TAFSIRLARI O‘RTASIDAGI TAFOVUTLARI

Abdurasul Abdulpattoevich Abdullayev

Doktorant

“Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy o‘rganish YUNESKO” kafedrasida

O‘zberiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi

E-mail: abdullayevabdurasul155@gmail.com

Tel: 90 187 70 47

Annotatsiya. Mazkur maqolada Hakim Termiziy va Abu Lays Samarqandiyning asarlarini solishtirish, ularning tafsir uslublari ham nazariy, tasavvufiy va fiqhiy modellarga bo‘linishi, tafsirning islomiy falsafa, tasavvuf va fiqhdagi epistemik asoslariga bo‘lingan holatini ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Hikmat, ilhom, rivoyat, tasavvuf, falsafiy tahlil, irshodiy, maqsad.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТОЛКОВАНИЯМИ ХАКИМА ТЕРМИЗИ И АБУ ЛЕЙСА САМАРКАНДИ

Абдурашу Абдулпаттоевич Абдуллаев

Докторант

Кафедра «Религиоведение и сравнительное изучение мировых религий

ЮНЕСКО»

Международной академии исламоведения Узбекистана

Электронная почта: abdullyevabdurasul155@gmail.com

Тел.: 90 187 70 47

Аннотация. В данной статье сравниваются труды Хакима Термизи и Абу Лайса Самарканди, их методы толкования также делятся на теоретические, суфийские и фикх модели, раскрывается состояние деления толкования на эпистемические основы в исламской философии, суфизме и фикхе.

Ключевые слова: Мудрость, вдохновение, повествование, суфизм, философский анализ, духовная цель.

DIFFERENCES BETWEEN THE INTERPRETATIONS OF HAKIM TERMIZI AND ABU LEIS SAMARKANDI

Abdurassul Abdulpattoevich Abdullaev

Doctoral candidate

*Department of Religious Studies and Comparative Study of World Religions,
UNESCO
International Academy of Islamic Studies of Uzbekistan
Email: abdullyevabdurasul155@gmail.com
Tel.: 90 187 70 47*

Annotation: *This article compares the works of Hakim Termizi and Abu Lays Samarqandi, categorizing their methods of interpretation into theoretical, Sufi, and Fiqh models. It also reveals the state of dividing interpretation into epistemic foundations in Islamic philosophy, Sufism, and Fiqh.*

Keywords: *Wisdom, inspiration, narration, Sufism, philosophical analysis, spiritual goal.*

KIRISH

Islom madaniyati jahon sivilizatsiyalari tarixida ilm-fan va tafakkur taraqqiyotiga beqiyos hissa qo‘shgan. O‘zbekistonning qadimiy shaharlari – Buxoro, Samarqand, Xorazm va Termiz – tarixan ilm markazlari sifatida shakllangan. Bugungi kunda ajdodlarimiz ilmiy merosi, mufassirlarning tafsirga oid qarashlarini o‘rganish, ayniqsa, hanafiy mazhabiga mansub allomalarning asarlarini tahlil etish muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek: “Tarixiy merosni asrab-avaylash, o‘rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo‘nalishlaridan biridir”¹ Shu ma’noda, Qur’on tafsiri tarixida muhim o‘rin tutgan ikki yirik mufassir — Hakim Termiziy va Abu Lays Samarqandiy asarlarining metodologik farqlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy vazifa sanaladi.

USULLAR

Ilm-fan va madaniyatning rivojlanishida Qur’on tafsiri va ilohiy bilimlarni o‘rini muhim ahamiyatga ega bo‘lib, aynan shu hududlarda aqliy tafsir metodologiyasiga oid ko‘plab yondashuvlar shakllangan.

Hakim nomi bilan mashhur bo‘lgan Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan ibn Bashir Termiziy (859-932). U zotning “Hakim” deya ulug‘lanishini sababi shuki, u zot ilm-ma’rifatda juda yetuk bo‘lib, doimo hikmat bilan gapirar edi. Hakim Termiziy tafsiri o‘zining nazariy kengligi, mantiqiy teranligi va falsafiy tahlili bilan islomiy tafsir an’anasida yuksak intellektual maktab namoyon etgan. Qur’oni karimni tafsir qilishda irshodiy maqsadlarni o‘rtaga qo‘yadi. Uning

¹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz // O‘zbekiston. – T.: 2017. – B. 29.

metodologiyasini boshqa tafsir maktablariga mansub mufassirlar bilan solishtirish, muhim ilmiy tahlil imkonini beradi.

Hakim Termiziyning har bir asarida hikmat mavzusi birinchi o’rinda turadi. U o’z asarlarida oyat hadis va rivoyatlarning ilohiy hikmatini o’quvchiga ochib berishga urinadi². Bu metod falsafiy emas, irfoniy dialektikga asoslangan bo’lib, ma’naviy tahlilini zohiriy ta’vildan ustun qo’yadi.

Abu Lays Samarqandiy (911-985) tafsirida esa mazmunan sunniy fiqhiy an’analarga tayangan holda oyatlarni sharhlaydi. Uning uslubi tafsirning irshodiy, amaliy va ommaviy fahmga qaratilgan funkcionalligi bilan tavsiflanadi. Abdurashid Abdullayevning fikricha: “Abu Laysning tafsirdagi uslubi bir jihatga yo’naltirmay, balki o’ziga yetib kelgan manbalardan istifoda etib, Qur’onning ma’nolarini har tomonlama ochib berishga harakat qilgan³. Samarqandiyning tafsiri ko’pchilik mufassirlarning asarlari orasidan yana shu jihati bilan alohida ajralib turadiki, unda aniq manbalarga asoslangan, qiroat turlariga e’tibor qaratilgan, arab tilidagi so’zlarning ma’nolari tushuntirilgan. Mazkur tafsirdagi o’ziga xos xususiyatlardan yana biri – Qur’oni karimning tarbiyaviy jihatini yoritishga alohida ahamiyat qaratilganidir⁴. Isro surasining 23-oyatida: “Robbing faqat Uning o’ziga ibodat qilishingizni va ota-onaga yaxshilik qilishni amr etdi. Agar huzuringda ularning birlari yoki ikkovlari ham keksalikka yetsa, ularga “uff” dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so’z ayt!” – deb, marhamat qilinadi. Ushbu “ota-onaga yaxshilik qilish” oyati karimaning sharhida mehribonlik bilan ularga itoat qilish, “ularga “uff” dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so’z ayt” oyatidagi “uff” so’zi bir necha ma’noda keladi. Bir ma’nosi ota-onaga yomon so’zlarni aytish, ularni haqoratlash, behurmat qilish ma’nosida bo’lsa, boshqa ma’nosi ularning oldida "uff" deyish “Bolam og’ir holatga tushib qolibdi-da”, deb ozor chekishidir. Alloma ota-onaga yaxshilik qilish, ularga hech bir ozorni ravo ko’rmaslik, ularga faqat yaxshi so’z aytish farzand uchun ham farz, ham qarz ekanligini ta’kidlaydi. Abu Lays Samarqandiyning uslubida falsafiy mushohadaga emas, balki rivoyat va shar’iy amaliylikka e’tibor qaratiladi.

NATIJARLAR

Hakim Termiziyning tafsir qilishdagi uslubiy yondashuvi islom tafsiridagi irfoniy yondashuv mantiqiy-falsafiy yo’nalishni eng yuksak nuqtaga olib chiqqan holda, sunniy-huquqiy maktab Abu Lays Samarqandiy bilan solishtirganda metodologik qarama-qarshiliklar va o’zaro ta’sir elementlarini namoyon bo’lmaydi.

² Usmonov I. Oriflar tasalliyi (Hakim Termiziy asarlaridan saylanma) O’zXIA. – T.: Movarounnahr, 2018. –B.4.

³ Abdullayev A. Movarounnahr tafsir ilmi taraqqiyoti (IX-XII asrlar). – T.: Bookmany print, 2023. – B.136.

⁴ Abdullayev A. Abu Lays Samarqandiy tafsirining o’ziga xosligi nimada? – B.3. <https://www.xs.uz/uz/post/abu-lajs-samarqandij-tafsirining-oziga-khosligi-nimada?>

Bu ikki mufassir orasidagi asosiy farq – tafsirni anglashdagi g‘oyaviy ustuvorliklarda ifodalanadi: Termiziyda – ilhom, Samarqandiyda – rivoyat ko‘zga tashlanadi. Samarqandiyning tafsiri ko‘pchilik mufassirlarning asarlari orasidan yana shu jihati bilan alohida ajralib turadiki, unda aniq manbalarga asoslangan, qiroat turlariga e’tibor qaratilgan, arab tilidagi so‘zlarning ma’nolari tushuntirilgan.

Hakim Termiziy “Tahsil nazoir al-Qur’on” asarida الهدى “al-huda” lafzining 15 ta ma’nosini ko‘rsatadi, lekin undan yagona so‘z “moyil bo‘lish, og‘ish” hosil bo‘ladi, deb, oyatdagi إِنَّا هَدَيْنَاكَ (A’rof, 156-oyat) “biz Senga moyil bo‘ldik”, shaklida sharhlaydi. So‘ngra: “هدية” “hadya” deyilishi ham, hadya beruvchiga ko‘ngling moyil bo‘lgani uchun shunday deyiladi. Qalb tana a’zolarining amiri, agar Alloh uni o‘z nuriga hidoyat qilsa, ya’ni nuriga moyil qilsa, hidoyat topadi, ya’ni moyil bo‘ladi. Alloh taolo “Nur” surasining 35-oyatida: “Alloh taolo O‘z nuriga xohlagan kishilarni hidoyat qilur”⁵ (ya’ni moyil qilur), deydi. Mana shu so‘zning asl ma’nosidir”, deb xulosa qiladi. Shundan so‘ng Hakim Termiziy الهدى “al-huda” lafzining lug‘at kitoblaridagi o‘n beshta ma’noviy ko‘rinishini, ya’ni vajhini keltiradi – bayon, islom, tavhid, din, duo, basira, ma’rifat, Qur’on, rasul, rushd, savob, taqvo, tavfiq, tavba, yo‘lak. Bu so‘zlarni o‘zi ishora qilgan “moyil bo‘lmoq” degan asliy ma’nosi bilan bog‘lab izohlaydi. Masalan, الهدى “al-huda” lafzi bir joyda “duo” bo‘lib keldi, agar banda robbisiga nurli qalb bilan duo qilsa, (boshqa) qalblar u nurga moyil bo‘ladi. Chunki bu so‘z uzra nur bor, zero u munavvar qalbdan chiqyapti⁶. Shuningdek, ulamolar “Hakim Termiziy Qur’onni inson qalbining ichidagi ma’naviy ozuqa sifatida ko‘radi.

Samarqandiy va Termiziy o‘rtasidagi farqlarning ildizi, ularning ilmga va vahiyga nisbatan olib borgan mantiqiy yo‘nalishlarida mujassam. Samarqandiyda bilim rivoyat kalomiy tahlil orqali quriladi, Termiziyda esa ilhom bilan bo‘ladi.

Hakim Termiziy har bir oyatni inson qalbining ruhiy holatiga bog‘laydi, u yerda zohiriy ma’nodan ko‘ra botiniy ma’no afzal. Samarqandiyda esa ilmiy ehtimollar orqali ma’noni tadqiq etadi. Bu ikki uslub ruhiy muloqot va mantiqiy mulohazaning ziddiyatini aks ettirmaydi. Samarqandiy nazariy bilishni, Termiziy esa tasavvufiy holni bilim manbai sifatida tan oladi.

Abu Lays Samarqandiy metodiga nazar tashlasak. uning tafsirida asosiy manba rivoyatlar ekanligi, har bir oyatning fiqhiy, amaliy va ommaviy irshod uchun qulaylik darajasi birinchi o‘rinda turishi xulosa qilish mumkin.

Hakim Termiziyning irfoniy ruhga asoslangan ezoterik metodologiyasidan hamda Abu Lays Samarqandiyning sunniy fiqhiy an’analarga tayangan amaliy-

⁵ Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2018. – 618 b.

⁶ Usmonov I. Hakim Termiziyning lug‘atshunoslikka oid qarashlari – B.7. // <https://termiziy.uz/uz/news/1484>

rivoyatiy uslubidan tubdan farq qiladi. Ushbu ikki yirik mufassir faoliyatini solishtirish, islom tafsirshunosligida bilimni anglash, mafkuraviy ustuvorlik va metodologik yo‘nalishlar xususida tanqidiy mulohaza yuritish imkonini beradi.

MUHOKAMA

Termiziyning tafsiri Qur’oni karimning botiniy mohiyatini inson qalbining fathi sifatida anglatadi. U oyatni ta’vil qilish emas, uni qalbdagi his etishni maqsad qiladi. Bu yerda irfoniy anglash markaziy o‘rinda bo‘lib, ong emas, hol bilim manbai sifatida yuzaga chiqadi.

Shuningdek, Samarqandiy tafsiri ifodada oddiy, maqsadda irshodiy va mazmunda shar’iy bo‘lib, u rivoyatlarga suyangan holda oyatni amaliy hayotga tatbiq etishni ko‘zlaydi. U tafsirni ilmiy nazariylikka emas, hayotiy ehtiyojlarga mos tushuntirishga xizmat qilgan. Bu metod Samarqandiyning intellektual markazlashgan tafsiridan tubdan farq qiladi.

Hakim Termiziy tafsirida aqliy tahlilni o‘zi bilan emas, balki qalb tajribasi, ma’naviy intuitsiya va botin safarlari asosiy o‘rin tutadi. Unda oyat ma’nolari zohiriy chegaradan chiqib, qalbni tozalash vositasiga aylanadi. Demak, Termiziy va Samarqandiy o‘rtasida anglash metodi borasida farq mavjud, birida hol, ikkinchisida aqliy ehtimol ustuvor.

Abu Lays Samarqandiyning tafsirida esa rivoyatlarga va shar’iy amaliy qoidalarga asoslangan. Uning maqsadi ahkomlarni o‘rgatish va amaliy hayot uchun yo‘l ko‘rsatish bo‘lib, aqliy ehtimoliy bahslarga o‘rin berilmaydi. Samarqandiy uslubida aniqlik va amaliylik ustuvor, murakkab ilmiy muhokamalar oddiy uslubda o‘quvchilarga tushuntirilgan.

Shuningdek, Termiziy va Samarqandiy o‘rtasidagi tafovut ilmiy maqsad va metodologiyada aks etadi. Termiziyda qalb – markaz, Samarqandiyda shar’iy amal – markazda ekanligi namoyon bo‘ladi. Bu anglash usullari islomiy tafsirdagi turli mafkuraviy maktablarning shakllanishiga asos bo‘lgan.

Abu Lays Samarqandiyning metodi haqida esa Abdurashid Abdullayev quyidagicha ta’rif beradi: “Abu Lays tafsirida asosiy e’tibor rivoyatlarga va fiqhiy qoidalarga qaratiladi. U oyatlarni amaliy hayotga qaratilgan ma’nolar asosida tushuntiradi, nazariy va mantiqiy muhokamalardan chetlanadi”⁷. Bu uslub boshqa tafsirlardagi ilmiy ixtiloflarning markaziy o‘rinda ekanligidan keskin farq qiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Hakim Termiziy va Abu Lays Samarqandiy o‘rtasidagi ilm manbai, metodologik yondashuv va maqsad jihatidan tubdan farq qiladi. Hakim

⁷ Abdullayev A. Movarounnahr tafsiri ilmi taraqqiyoti (IX-XII asrlar). – T.: Bookmany print, 2023. –B.91.

Termiziy va Abu Lays Samarqandiy tafsirlarining o‘zaro tafovuti ularning ilm manbai, maqsadi va metodologiyasida ifodalanadi:

Termiziy uchun ilm – qalbiy ilhom va ruhiy kashfiyot,

Samarqandiy uchun esa ilm – rivoyat, fiqh va amaliy tajriba asosida shakllanadi.

Bu ikki yondashuv islom tafsirshunosligida biri – irfoniy (botiniy), ikkinchisi esa – rivoyatiy (zohiriy) tafsir maktablarini shakllantirgan. Hakim Termiziyning asarida aks etgan tafsiriy qarashlari irfoniy kashf va botiniy anglash usuli hamda kalomiy mantiqiy tahlilni markazga qo‘ygan bo‘lib, uning qarashlari Abu Lays Samarqandiyning sunniy rivoyatiy ta’fsir an’anasidan keskin farq qiladi. Har ikkisi Qur’oni karimni anglash va talqin etishda o‘ziga xos ilmiy, falsafiy va ruhiy maktabni yaratgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz // O‘zbekiston. – T.: 2017. – 485 b.
2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. – J. 2. –Toshkent, Sharq nashriyot-matbaasi, 2009. – 448 b.
3. Abdulaziz Mansur. Qur’oni karim ma’nolarining tarjima va tafsiri. – Toshkent: Toshkent islom universiteti, 2018. – 618 b.
4. Usmonov I. Oriflar tasalliysi (Hakim Termiziy asarlaridan saylanma) O‘zXIA. – T.: Movarounnahr, 2018. –320 b.
5. Abdullayev A. Movarounnahr tafsir ilmi taraqqiyoti (IX-XII asrlar). – T.: Bookmany print, 2023. – 375 b.
6. Abdullayev A. Abu Lays Samarqandiy tafsirining o‘ziga xosligi nimada? <https://www.xs.uz/uz/post/abu-lajs-samarqandij-tafsirining-oziga-khosligi-nimada?>
7. Usmonov I. Hakim Termiziyning lug‘atshunoslikka oid qarashlari // <https://termiziy.uz/uz/news/1484>